

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ахмедова Махфуза Садыковна
ДОЦ. Научный руководитель
Умарова Маржана Жанбулатовна
marjonanurmatova7@gmail.com

**Магистрант направления «Теория и методы начального образования»
Ташкентского Международного университета Кимё»**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921391>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема формирования читательской грамотности младших школьников как ключевого аспекта развития функциональной грамотности. Анализируются исторические и современные подходы к обучению чтению, особенности восприятия текста детьми, трудности работы со сплошными и художественными текстами. Особое внимание уделяется использованию иллюстраций как средства поддержки понимания и развития навыков анализа, интерпретации и обобщения информации. Работа подчёркивает необходимость раннего формирования читательской грамотности для успешного обучения и развития ребёнка.

Ключевые слова: читательская грамотность, младшие школьники, художественный текст, сплошной текст, креолизованный текст, функциональная грамотность, иллюстрация.

ВВЕДЕНИЕ

Книги и процесс чтения издавна считались одними из ключевых источников духовного развития личности. Значение чтения в формировании человека привлекало внимание многих выдающихся педагогов и общественных мыслителей прошлых эпох. Задача школы — приобщать детей к литературному наследию и развивать интерес к чтению — всегда была и остаётся одной из центральных.

Проблема формирования читательской деятельности младших школьников исследуется на протяжении всей истории методики преподавания русского языка. Вопросы о влиянии чтения на личность и о способах повышения интереса к нему рассматривались известными методистами XIX века — Ц.П. Балталоном, В.П. Вахтеровым, В.И. Водовозовым, В.П. Острогорским, В.Я. Стоюниным, Д.И. Тихомировым, К.Д. Ушинским, В.П. Шереметьевским, — а также учёными начала XX века, среди которых С.И. Абакумов, П.О. Афанасьев, К.Б. Бархитестин, М.И. Рыбникова и другие.

Во второй половине XX века исследования в области детского чтения продолжили М.П. Воюшина, В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, О.В. Кубасова, Г.Н. Кудина, В.А. Левин, З.Н. Новлянская, Г.М. Перова, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская, О.В. Сосновская, Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко, Т.С. Троицкая и другие методисты.

На сегодняшний день существует обширный научно-методический материал по данной теме: проведены масштабные исследования, разработаны теоретические основы формирования читательской самостоятельности младших школьников, созданы многочисленные программы и учебники по чтению. Однако стремительные изменения в социокультурной среде, в которой растёт современный ребёнок, требуют поиска новых подходов к формированию интереса к чтению и развитию ребёнка-читателя.

Формирование функциональной грамотности является одной из ключевых целей современного образования, закреплённой в государственных образовательных стандартах. В условиях, когда умение читать служит основой обучения и успешной адаптации в обществе, невозможно говорить о развитии функционально грамотной личности без сформированной читательской грамотности.

Согласно определению международного исследования PISA, читательская грамотность — это способность человека понимать, использовать, интерпретировать и оценивать тексты, размышлять о них, а также применять навыки чтения для достижения собственных целей, расширения кругозора и активного участия в жизни общества.¹

Работать над формированием грамотного читателя необходимо уже в начальной школе, поскольку именно в этот период закладывается фундамент успешного дальнейшего обучения и развития ребёнка. Интерес к поиску эффективных способов развития читательской грамотности проявляют как учёные, так и практикующие педагоги.

Выбор методов работы над пониманием текста определяется, с одной стороны, особенностями самого текста, которые необходимо учитывать при планировании занятий, а с другой — уровнем развития читательских навыков и когнитивных возможностей ребёнка.

Говоря о характеристиках текста, важно учитывать, что для младших школьников актуальны материалы, различающиеся по следующим параметрам:

а) стиль и жанр:

- деловые тексты — записка, объявление, заявление, инструкция, билет и др.;
- художественные — сказка, рассказ, стихотворение, басня и др.;
- научные — познавательные рассказы, энциклопедические статьи и др.;
- публицистические — газетные статьи и др.

б) формат:

- сплошные тексты — полностью словесные;
- несплошные тексты — сочетающие словесные и невербальные элементы.

Особую группу составляют креолизованные тексты — словесные материалы, сопровождаемые иллюстрацией.

Если рассматривать младшего школьника как читателя, важно помнить, что он только начинает осваивать навыки чтения и понимания текста. Для него характерно наивно-реалистичное восприятие художественного произведения — ребёнок не осознаёт условность художественного образа и воспринимает текст как прямое отражение реальности. Он часто воспринимает художественный мир как фотографию окружающей действительности, а не как результат художественного вымысла, не замечает особенностей формы, с помощью которой автор передаёт содержание, и оценивает героев и события по меркам реальной жизни.²

Ограниченный жизненный и читательский опыт, недостаточно развитые мыслительные процессы и воображение становятся серьёзным препятствием для

¹ Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA. – URL: <https://fioco.ru/pisa> (дата обращения: 23.10.2024)

² Воюшина, М.П. Методика обучения литературному чтению / М.П. Воюшина. – Москва: Академия, 2013. – 288 с

полноценного восприятия сплошных текстов, особенно больших по объёму. Наиболее сложными для понимания оказываются художественные произведения, однако именно они чаще всего используются при обучении чтению, и на их основе формируется читательская грамотность.

